

Ser de fronteira: Kalushi (2016) e a terra pós-colonial

Maria Paula Malheiros Couto

Mestranda em Relações Internacionais na Universidade Federal da Bahia. Bacharela em Direito pela mesma Universidade. Conduz pesquisa sobre a governança global de Inteligência Artificial e BRICS. É pesquisadora associada do NEPBRICS, coordenando atividades como o CineBRICS e o Núcleo de Estudos Rosa dos Ventos: Gênero e BRICS.

✉ Email: mpmacouto@gmail.com

Resumo

Ser de fronteira: Kalushi (2016) e a terra pós-colonial

O trabalho articula as contribuições de Mbembe e, pontualmente, de Glissant às teorias pós-coloniais das relações internacionais com o filme sul-africano Kalushi, ou Fogo Contra Fogo, lançado em 2016. São observadas as dualidades vividas pelos personagens no decorrer da trama, que foi inspirada pela história do revolucionário sul-africano anti-Apartheid Solomon Kalushi Mahlangu, em termos de seus espaços no mundo dividido pela violência, seja ela formal ou física. Assim, são identificadas as inúmeras fronteiras físicas e metafísicas trazidas na trama, conectando-as às experiências negras dos estudos pós-coloniais. Conclui-se que as experiências vividas por Solomon são um exemplo concreto da desumanização existente nos Estados surgidos das colônias.

Palavras-chave: estudos pós-coloniais; apartheid; África do Sul

Abstract

Being frontier: Kalushi (2016) and the post-colonial land

This work articulates the contributions of Mbembe and, punctually, Glissant to postcolonial theories of international relations with the South African film Kalushi, released in 2016. It observes the dualities experienced by the characters throughout the plot, which was inspired by the story of the south african anti-Apartheid revolutionary Solomon Kalushi Mahlangu, in terms of their spaces in a world divided by violence, whether formal or physical. Thus, the numerous physical and metaphysical frontiers presented in the plot are identified, connecting them to the Black experiences of postcolonial studies. It can be concluded that Solomon's experiences are a concrete example of the dehumanization that exists in States emerged from colonies.

Keywords: postcolonial studies; apartheid; South Africa

Introdução

Esse ensaio articula as contribuições das teorias pós-coloniais das relações internacionais com o filme sul-africano *Kalushi*, ou *Fogo Contra Fogo*, lançado em 2016. No decorrer deste texto, serão observadas as dualidades vividas pelos personagens da trama, que foi inspirada pela história do revolucionário sul-africano anti-Apartheid Solomon Kalushi Mahlangu, em termos de seus espaços no mundo dividido pela violência, seja ela formal ou física. O objetivo principal é identificar as inúmeras fronteiras físicas e metafísicas trazidas pelo filme, conectando-as às experiências negras dos estudos pós-coloniais e outras reflexões sobre identidade e espaço.

Importante ressaltar a relevância dos textos nesse trabalho referenciados, que relatam as observações de professores descendentes de povos colonizados. Em parte, mas não totalmente, eles representam e dialogam com as inquietações do povo sul-africano; cada experiência de acordo com suas formações históricas, logicamente, mas cujo diálogo internacional demonstra a presença, em todos os povos explorados pela forma de Estado europeu, das sensações de angústia geradas pelos movimentos de ida e vinda, oprimido e opressor, colonizado e colonizador, culpado e inocente.

As principais colaborações mobilizadas para ilustrar as inquietações suscitadas por *Kalushi* advêm do livro *Políticas da Inimizade* do professor camaronês Achille Mbembe (2017), e suas experiências enquanto cientista social africano. Ademais, o livro *Poetics of Relation* de Edouard Glissant (1997), escritor caribenho de Martinica, foi utilizado mais pontualmente e de maneira quase analógica, visto as particularidades da história que conta, enquanto descendente de povos africanos que, exilados, rumaram a colônias distantes nas Américas; mais distante, assim, tanto física quanto metafisicamente das fronteiras impostas ao povo sul-africano e do seu cárcere em plena terra de origem.

Kalushi (2016), assim, é uma ilustração do “repositório amargo da democracia”, o qual, nas palavras de Mbembe (2017, p. 38-39), revela uma “estrita relação de distância aparente e de proximidade e intimidade reprimidas” entre o sistema colonial, o sistema escravagista e a democracia. Iniciemos, então, o processo de observação das fronteiras impostas não só a Solomon Kalushi Mahlangu, mas, também, a todos nós.

Proximidades e afastamentos

A dualidade entre dois movimentos, dois corpos, duas faces do mesmo processo são análogas aos conceitos, em Mbembe (2017), de *corpo noturno* e *corpo solar*. Assim, os povos da Europa operaram em duplo movimento durante o período histórico que consolidou sua expansão além-mar e a consolidação interna das democracias modernas (Mbembe, 2017, p. 42). Pois, nos impérios coloniais e Estados escravagistas, o corpo noturno adquiriu as formas de exploração (plantação, na colônia) e violência (prisão, no Estado moderno). Nesse sentido, é necessário observar os institutos clássicos da democracia moderna, sejam eles “legais” (estrito cumprimento de normas jurídicas) ou “políticos” (decisões tomadas pelos governantes e legisladores), para compreender historicamente a forma de violência na ordem mundial contemporânea.

A história de Solomon surpreende pela violência brutal do *apartheid* sul-africano, mas, ao mesmo tempo, não deve ser interpretada como uma situação fora da curva, alheia aos propósitos e instrumentos empregados pela colonização europeia em todas as partes do globo. Estudos pós-coloniais observam que “democracia, plantação e império colonial fazem objectivamente parte de uma mesma matriz histórica” (Mbembe, 2017, p. 43), de maneira que é inevitável abordar os aspectos de violência, opressão e exploração que levaram à constituição dos Estados de Direito modernos; mesmo aquele que não instituíram formalmente o *apartheid*.

Não obstante, a ideia de proximidades e afastamentos também é presente na análise de Glissant (1997, p. 17), especificamente quando abordada a dualidade da autopercepção na compreensão de quem é o Outro: se alguém é cidadão ou estrangeiro, alguém também é visitante ou visitado, conquistador ou conquistado, alguém vai ou fica. O processo de “*othering*” é visto em Kalushi (2016) nitidamente, classificando-se os cidadãos sul-africanos estritamente como brancos ou negros e, devido a isso, restringindo suas possibilidades de (con)vivência nos espaços, sendo isso feito de maneira física ou metafísica.

Em sua obra, Glissant (1997, p. 19-20) ressalta que a opressão do povo negro por um Outro (nesse caso, os colonizadores brancos) em seu próprio país, como é o caso da África do Sul, não é considerado um exílio interno. Essa categoria é reservada aos indivíduos que vivem onde soluções relativas aos relacionamentos de uma comunidade com o seu entorno não são, ou pelo menos ainda não são, consentidas pela comunidade como um todo. Já no caso do *apartheid* exposto em Kalushi (2016), a comunidade por um todo mobiliza-se física, cultural, econômica e legalmente contra os cidadãos negros: tornam-se Outros em seu lugar de origem.

Fogo contra fogo

O elemento que desemboca nos acontecimentos principais de Kalushi (2016) é a violência. Nomeadamente, dois eventos são centrais à narrativa: o Levante de Soweto, em 1976, e o episódio de humilhação vivido por Solomon e protagonizado por dois policiais, um negro e um branco.

Observa Mbembe (2017, p. 45-46) que as guerras de conquista em África, além de serem raciais e assimétricas, foram impulsionadas pelas “revoluções militares da época industrial”. Nesse sentido, o uso de armas e tecnologias completamente destrutivas e desumanas foi empregado para a conquista do território e destruição de populações. Assim, os períodos de descolonização e suas guerras mais sujas (o autor exemplifica os casos de Angola e Moçambique, dois países presentes na narrativa em questão) foram marcados por “golpes baixos às populações autóctones e profundas mutações da ecologia patológica das regiões devastadas”. Os povos de origem daquela terra não passavam de inimigos por natureza:

Em suma, a conquista colonial dá vazão a uma esfera da guerra não regrada, a guerra ilegal levada a cabo pela democracia, que, ao fazê-la, exterioriza a violência para um tiers lieu regido por convenções e costumes fora da norma. (Mbembe, 2017, p. 46-47)

Ainda, o terror foi elemento central da invasão ao território africano. Para além do terror estatal e da repressão “tanto insidiosa como expedita, brutal e ilimitada”, esses regimes tentaram despolitizar os protestos sociais e dar contornos éticos aos confrontos (Mbembe, 2017, p. 60). O retrato do governo pelo terror é palpável nas cenas de devastação extrema, violência e pobreza em Kalushi (2016). Mais do que reprimir ou disciplinar, essa técnica de “gestão” preocupa-se em matar, “seja em massa ou em doses mais contidas” (Mbembe, 2017, p. 61). Nesse sentido, o Levante de Soweto e a morte de estudantes inocentes não passou de mais um dos “pequenos massacres do dia-a-dia”:

Este tipo de morte nada tem de trágico e, por isso, o poder necropolítico pode multiplicá-la infinitamente, quer em pequenas doses (o mundo celular e molecular), quer por surtos espasmódicos – a estratégia dos «pequenos massacres» do dia-a-dia, segundo uma implacável lógica de separação, de estrangulamento e de vivisseção, como se pode ver em todos os teatros contemporâneos do terror e do contraterror. (Mbembe, 2017, p. 65, grifos nossos)

A eliminação dos alvos – ali, crianças e jovens armados com pedras reivindicando o fim da opressão estatal – foi contornada eticamente, vez que os protestantes foram publicizados como arruaceiros violentos, de maneira a justificar o excesso de força e morte. Não à toa, a violência vivida por Solomon e o massacre em Soweto o

inspiraram a lutar e se juntar à MK (*uMkhonto weSizwe*, ala paramilitar do Congresso Nacional Africano), em busca do fogo contra fogo.

Onde estão as fronteiras?

No decorrer da trama, inúmeras fronteiras são traçadas entre os personagens e a realidade que os rodeia, a exemplo das fronteiras urbanas dentro do país onde mora Kalushi, definindo bairros de brancos e bairros de negros. Nas palavras de Mbembe (2017, p. 34), trata-se da coexistência entre duas ordens, a da “comunidade de semelhantes” (aqui, os brancos), regida pela igualdade, e a “categoria de não-semelhantes” (aqui, os negros), ou “sem-lugar”. O filme nos revela a “distância quase inultrapassável” entre os semelhantes e os outros; a cidade em que mora Solomon é uma “comunidade de separação”.

No entanto, não apenas as fronteiras físicas determinam a distância entre os semelhantes e os outros. O filme nos revela que, no processo educacional, as fronteiras entre o conhecimento ditado pelo Estado e o conhecimento “real” do povo negro eram claras. As crianças sul-africanas aprendiam a história de acordo com a visão do colonizador, nos idiomas deles – inglês e africâner. Nas palavras de Glissant (1997, p. 19, tradução nossa), “a primeira coisa exportada pelo conquistador foi sua língua. Além disso, as grandes línguas ocidentais eram supostamente línguas veiculares, que muitas vezes substituíam uma metrópole real”.

Ainda, há uma fronteira clara entre a visão de mundo de Solomon antes e depois dos episódios de violência que o radicalizaram. Em especial ao acontecimento no trem, tratam-se de, em Mbembe (2017, p. 32), duas naturezas de violência distintas. A primeira é a “violência das formas”, a que impõe uma distância entre indivíduos, através da regulação de comportamentos, tal como a criação de espaços reservados aos brancos e outros aos negros. Ainda, a “violência dos corpos” não deixa de existir apesar da “violência das formas”. Ao estar no espaço do trem que não o comporta, o filme revela a dominação da brutalidade e da força física pelo Estado; nesse caso, nas figuras dos policiais, detidos de autoridade para pacificar os comportamentos sociais e reafirmar ao protagonista que aquele não é o seu espaço.

Depois, Solomon cruza a fronteira entre o país do qual ele faz parte, saindo ilegalmente para Moçambique. Ele e seus companheiros cruzam fisicamente os espaços delineados por vegetação e rios, e, em último instante, não são capturados pelas forças policiais do Estado sul-africano, por escaparem do âmbito espacial da sua soberania. As particularidades do território africano, com destaque às regiões desérticas ou semidesérticas, são apontadas por Mbembe (2017, p. 63-65) como

forças que alteram as dinâmicas da violência dos Estados desde a época colonial. Ainda,

Nestas modalidades, mais ou menos móveis e segmentárias de administrar o terror, a soberania consiste no poder de fabricar toda uma massa de gente habituada a viver no fio da navalha ou, ainda, à margem da vida – gente para quem viver é estar sempre a prestar contas à morte, em condições em que a própria morte tende a tornar-se cada vez mais algo de espectral, tanto pelo modo como é vivida como pela maneira como acontece. Vida supérflua, portanto, cujo preço tão baixo que não equivale a nada, nem sequer como mercadoria e, ainda menos, humana – é uma espécie de vida cujo valor está fora da economia, correspondendo apenas ao tipo de morte que se lhe inflige. (Mbembe, 2017, p. 64-65)

No campo de refugiados de Xai Xai, em Moçambique, Solomon e seus colegas interagem com outros refugiados. Entre eles há a fronteira do idioma – eles falam Xhosa e Zulu, enquanto o menino Coca-Cola e demais moçambicanos falam português. Após seis meses em Xai Xai, pedindo apoio do CNA para fugir dali, são resgatados e vão para Angola. Rompendo mais uma vez com as fronteiras físicas entre países, na busca de uma visão africanista universalizante, protagonizada pelo CNA, cuja proposta de revolução é um exemplo de “ação direta”, a qual, “eliminando violentamente toda a contraforça objectiva que se opõe à mudança de bases da sociedade, tem por objectivo abolir os antagonismos de classe e alcançar uma sociedade igualitária” (Mbembe, 2017, p. 39-40).

O grupo rompe outra fronteira, dessa vez rumo a Essuatíni. Lá, concluem o treinamento em sabotagem para depois cruzar de novo a fronteira até a África do Sul. Em seu treinamento paramilitar, os jovens são orientados a não causar dano a civis e são treinados para sabotar serviços essenciais; uma maneira de atacar a ordem das coisas mais do que as pessoas, vez que “a violência revolucionária tem algo de irredutível. Pretende destruir e liquidar uma ordem estabelecida – liquidação que não se pode obter pacificamente” (Mbembe, 2017, p. 40).

Finalizado o treinamento, retornam ao país de origem. O processo de abordagem na fronteira é, talvez, a leitura mais clássica possível do conceito de fronteiras; o espaço controlado pelo Estado com rigor burocrático, a fim de investigar as entradas e saídas de cidadãos. Para os propósitos deste trabalho, as cenas posteriores chamam mais atenção; a abordagem policial após o desastre que acarreta na morte de inocentes e a prisão de Solomon, que traz o Poder Judiciário sul-africano à luz.

A fronteira do idioma no tribunal é evidente. O processo judicial e todos os seus documentos, no Apartheid, eram ditados em inglês e africâner; no filme, é

necessário um intermediador negro para tradução simultânea. Ainda, todas as figuras de autoridade são homens brancos, à exceção de Priscilla Jana, figura real e membro do CNA que auxiliou na defesa de Solomon.

O julgamento do caso de Solomon é o exemplo perfeito da “violência das formas” supracitada, principalmente no que tange ao poder disciplinar. Os procedimentos violentos (prisões e torturas) posiciona os Outros (nesse caso, a população negra) na mesma qualidade de criminosos e homicidas independentemente da sua real participação – o argumento da Acusação e acolhido pela Corte é que Solomon é culpado pelas mortes mesmo que não tenha puxado o gatilho, simplesmente por estar “associado”, naquele espaço e naquele instante, à pessoa que cometeu os atos, mesmo que sua associação tivesse o propósito de sabotar serviços essenciais, conforme a missão do CNA determinava.

Desses acontecimentos pode-se mais uma vez evocar Mbembe, quando atribui na sua obra uma citação de Alexis de Tocqueville, em 1848, acerca dos Estados fundados na escravidão: “Oprimido, [o negro] pode queixar-se, mas só encontra brancos entre os seus juízes. A lei, no entanto, abre-lhe o banco dos jurados, mas o preconceito afasta-o dele” (Mbembe, 2017, p. 34-35). Assim, Solomon é condenado à morte não só pelos seus atos, mas, acima de tudo, pela sua identidade, em um tribunal de mármore branco que elucida a supremacia do povo colonizador não só na realidade, como também nas formas de vida, socialização, punição e morte.

Conclusão

A expressão *ser de fronteira*, emprestada de Mbembe (2017, p. 54) para o título deste ensaio, elucida de que maneira as identidades humanas, e conseqüentemente suas formas de socialização, são determinadas pela constituição do nosso *eu*. Ora, é lógico, *eu* sou construída em oposição ao *outro*; e desses “pequenos empréstimos de sujeitos estrangeiros”, sou *ser de fronteira* – ou então, sou *de fronteira*. É uma maneira de refletir sobre a minha posição no mundo, não só no espaço físico, ou na terra, como também nas formas, ou na metafísica, ou nas ideias, ou conceitos, ou simplesmente na *cultura*. Glissant (1997, p. 165, tradução nossa) nos alertou que “os limites – as fronteiras – de um Estado podem ser compreendidos, mas os de uma cultura não”.

Assim, Kalushi (2016) nos convida a pensar em quem somos no mundo, não apenas em termos de raça ou nacionalidade, como também seres humanos localizados em algum lugar: esse lugar pode, sim, ser o território onde nasci simplesmente, que de maneira não determinista, mas verdadeira, molda-me enquanto pessoa que diz, faz

e se relaciona com outros. Mas, também, o lugar e as fronteiras que me rodeiam, me posicionam em relação aos outros, podem ser outras: sou alfabetizada e alguém é analfabeto; sou branca e alguém é não-branco; sou brasileira e alguém é o estrangeiro. No filme, Solomon é muitas coisas mas, acima de tudo, é só mais um: porque as fronteiras determinantes inclusive ao ponto de ditar sua morte são, naquele *Apartheid*, exemplos concretos da necropolítica que, por um lado, reduz o valor da vida e, por outro, cria o hábito da perda (Mbembe, 2017, p. 65).

Quem sabe assim, refletindo sobre as fronteiras e as relações, possamos enfrentar os limites da terra pós-colonial em todos os sentidos,

Contra aqueles que distribuem lições generalistas. Contra a ideologia que se contenta com a sua própria companhia. Contra os pequenos patrões locais. Contra uma sedução nacionalista intolerante. Contra aqueles que erguem fronteiras. Contra os obcecados pelo poder militar. Contra aqueles que são os depositários da consciência coletiva. Contra os porta-vozes (Glissant, 1997, p. 201, tradução nossa)

E, talvez, contra o fim de tudo que é novo.

Referências

GLISSANT, Édouard. **Poetics of Relation**. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997.

KALUSHI: THE STORY OF SOLOMON MAHLANGU. Direção: Mandla Dube. África do Sul: Flash Films, 2016. 1 DVD (107 min).

MBEMBE, Achille. **Políticas da Inimizade**. 1ª ed. Lisboa: Antígona, 2017.